

**SONIDO, IMAGEN Y NARRATIVA DEL TAMBOR EN *THE MONKEY*
(PERKINS, 2025): UNA APROXIMACION DESDE MUSSCREEN**

**SOUND, IMAGE AND NARRATIVE OF THE DRUM IN *THE MONKEY* (PERKINS, 2025): AN
APPROACH FROM MUSSCREEN**

María José Belando Lajarín

Colegio Concertado Cristo Crucificado Villa Pilar

Dolores Fuensanta Buendía Vivo

Universidad Internacional de La Rioja

Recepción: 22-11-2025

Aceptado: 12-12-2025

DOI:

Resumen

Este artículo propone un análisis de la película *The Monkey* (2025), dirigida por Osgood Perkins y basada en el relato homónimo de Stephen King. Se examina el mono de juguete como símbolo sonoro y visual que articula los temas centrales de la película: la muerte, la culpa, la infancia perturbada y el destino inevitable. El objetivo es analizar el tambor del mono como eje sonoro-narrativo desde el método MusScreen, con una especial atención a las funciones expresivas y narrativas de la música cinematográfica descritas en el método, además de proponer una aplicación didáctica en contextos educativos audiovisuales. El tambor se presenta como un símbolo que no solo conecta emocionalmente con el espectador, sino que también refuerza la narrativa de horror sobrenatural. Las categorías analizadas incluyen su función como herramienta narrativa, gesto de amenaza, contraste sonoro, presencia visual constante y ritmo como reflejo emocional. Esta clasificación nos muestra cómo el tambor del mono actúa como hilo conductor de los eventos trágicos y como espejo de los protagonistas Hal y Bill.

Palabras clave: MusScreen, Música de Cine, *The Monkey*.

Abstract

This article offers an analytical study of *The Monkey* (2025), directed by Osgood Perkins and based on Stephen King's homonymous short story. The toy monkey is examined as a sonic and visual symbol that articulates the film's central themes: death, guilt, disrupted childhood, and inevitable fate. The aim is to analyze the monkey's drum as a sonic-narrative axis through the MusScreen method, with particular attention to the expressive and narrative functions of film music described therein, while also proposing a didactic application in audiovisual educational contexts. The drum emerges as a symbol that not only establishes an emotional connection with the spectator but also reinforces the supernatural horror narrative. The categories under examination include its function as a narrative device, gesture of threat, sonic contrast, constant visual presence, and rhythm as an emotional reflection. This classification demonstrates how the monkey's drum operates as a guiding thread of tragic events and as a mirror of the protagonists, Hal and Bill.

Keywords: MusScreen, Film Music, The Monkey.

Introducción

La película *The Monkey* (2025), dirigida por Osgood Perkins y basada en el relato de Stephen King, forma parte del género del terror sobrenatural contemporáneo, combinando elementos clásicos del horror psicológico con una estética oscura que caracteriza el estilo del director. Esta adaptación cinematográfica, producida por James Wan y con guion de Mike Flanagan, recupera una historia breve publicada por S. King en 1980, en la que un objeto aparentemente inofensivo (un mono de juguete que toca un tambor) se convierte en la causa de una serie de acontecimientos trágicos que afectan significativamente a los protagonistas.

La trama gira en torno a los hermanos gemelos Hal y Bill, quienes durante su infancia descubren que, en uno de los armarios de su casa, hay guardado un antiguo mono mecánico que al activar su mecanismo, produce un sonido rítmico de tambor. Este sonido, repetitivo y mecánico, se asocia de forma directa con la aparición de muertes aparentemente accidentales en su entorno, lo que convierte al juguete en un símbolo de amenaza. Años más tarde, ya adultos, los hermanos se ven obligados a enfrentarse nuevamente al objeto cuando este reaparece en sus vidas y reactiva los traumas del pasado. La estructura narrativa de la película alterna entre dos líneas temporales: la infancia en los años ochenta y el presente, lo que permite explorar la persistencia del trauma infantil y su reactivación en la edad adulta.

Desde el punto de vista cinematográfico, *The Monkey* destaca por su uso del sonido como elemento narrativo y simbólico. El tambor del mono no solo funciona como un recurso de ambientación sonora, sino que se convierte en un eje musivisual que articula los temas centrales de la película: la culpa, la pérdida de la inocencia, la fragilidad de la infancia y la inevitabilidad de la muerte. En el diseño sonoro, a cargo de The Newton Brothers, se utiliza el tambor como un leitmotiv que acompaña emocionalmente a los personajes, anticipa los momentos de tensión y refuerza el carácter del relato.

Esta función del sonido se corresponde con lo que Nieto (2023) define como uno de los principios fundamentales de la narración audiovisual: la capacidad de la música para organizar el discurso narrativo en el tiempo, estableciendo

puntos de partida, direcciones y expectativas del espectador. Según el autor, música y cine comparten una base estructural común que se sustenta en la progresión, la tensión y el reposo, lo que permite que los elementos sonoros actúen como auténticos motores del relato.

Aldana Reyes (2016), uno de los autores más influyentes en el estudio del terror contemporáneo, es caracterizado por apelar a lo corporal y lo emocional más que a lo espectacular. Según este autor, la función del tambor no es solo provocar miedo, sino hacer que el espectador sienta el horror. Esta perspectiva resulta fundamental para entender *The Monkey*: el sonido repetitivo del tambor actúa como una forma de efecto sonoro que no solo anticipa la tragedia, sino que despierta en el espectador una respuesta física relacionada con el trauma que experimentan los personajes. Así, Perkins convierte un elemento cotidiano en un detonante emocional que se infiltra en la percepción del espectador, haciendo del horror una vivencia íntima, más cercana al miedo psicológico que al susto visual.

Esto también está relacionado con el concepto de Nieto sobre la lógica de la repetición controlada, de manera que un sonido repetitivo a lo largo de la trama permite activar los procesos de memoria y anticipación del espectador. La repetición del motivo sonoro del tambor refuerza su asociación con la muerte y la convierte al objeto en un elemento narrativo, como si fuera un personaje más de la película.

Asimismo, resulta pertinente introducir la distinción entre música diegética y extradiegética. Según Payri (2022), la música diegética es aquella que los personajes escuchan dentro de la narración y está ligada a la acción, formando parte del mundo representado. En cambio, la música extradiegética (también llamada incidental), se añade en la postproducción, ajustándose al montaje y a los eventos visuales, pero sin ser escuchada por los personajes. En *The Monkey*, el sonido del tambor constituye un claro ejemplo de música diegética: los protagonistas lo escuchan y reaccionan ante él, convirtiéndose en el culpable de los acontecimientos trágicos. Sin embargo, el diseño sonoro también añade música extradiegética que intensifica la atmósfera de la trama y el terror, generando tensión.

El análisis que se propone en este artículo también se encuentra relacionado metodológicamente con el método MusScreen, entendido como un modelo de análisis audiovisual que permite estudiar, de una forma integral, la relación entre sonido, imagen y narrativa. Tal y como plantea Montoya (2025), el método MusScreen parte de la observación sistemática del audiovisual para analizar cómo los elementos sonoros participan activamente en la construcción del sentido, favoreciendo tanto la interpretación crítica como su proyección didáctica. Desde este enfoque, el sonido deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en un componente estructural del discurso de la película.

En este contexto, el presente artículo se centra en analizar cómo el tambor del mono da lugar a los momentos clave en *The Monkey*, funcionando como un eje sonoro-narrativo y dando lugar a los acontecimientos más significativos. Para ello, el análisis se organiza en cinco categorías que permiten estructurar el estudio: el tambor como herramienta narrativa, como símbolo de amenaza, como contraste sonoro, como presencia visual constante y como reflejo emocional.

Estas categorías están inspiradas en los principios del método MusScreen y en sus estrategias de análisis audiovisual, especialmente aquellas relacionadas con la sonorización y la aprehensión musical. El objetivo es explorar el papel del tambor en la construcción de la atmósfera de la película, el desarrollo de los personajes y la articulación de los temas centrales de la película.

1. Metodología

Para cada categoría se ha elaborado una tabla de registro que incluye el minutaje aproximado de cada escena, una descripción contextualizada de lo que ocurre y una interpretación de la función simbólica del tambor en ese momento. Esta herramienta ha permitido organizar la información y establecer una serie de patrones nos ayudan a reforzar la idea de este análisis: el tambor no es un elemento decorativo, sino un recurso expresivo que estructura la narrativa y potencia su carga emocional.

Este procedimiento responde a la lógica del screengrama, entendido como un recurso audiovisual que permite visualizar la música en paralelo a la narración fílmica, facilitando la identificación de los patrones expresivos y la relación que tienen con la acción (Montoya, 2022). El screengrama actúa como guía de la escucha y como un instrumento de mediación pedagógica, ya que convierte la experiencia sonora en un esquema visual que ayuda al alumnado a reconocer la función simbólica de los instrumentos en el discurso audiovisual.

De este modo, el papel del tambor se convierte en un símbolo narrativo que refuerza la tensión dramática, marca transiciones emocionales y aporta cohesión a la estructura de la película. Gracias al screengrama, podemos registrarlo todo de manera sistemática y ofreciendo un soporte didáctico donde uniremos la música con la imagen y su interpretación.

Esta herramienta ha permitido organizar la información y establecer una serie de patrones nos ayudan a reforzar la idea de este análisis: el tambor no es un elemento decorativo, sino un recurso expresivo que estructura la narrativa y potencia su carga emocional.

Además del análisis visual y narrativo, se ha prestado especial atención al diseño sonoro de la película, compuesto por The Newton Brothers. Su trabajo destaca por el uso recurrente del tambor como motivo sonoro que genera tensión, anticipación y dramatismo. El sonido del tambor aparece en momentos clave, muchas veces antes de que se produzca un giro en la trama, lo que lo convierte en un elemento de anticipación. Asimismo, su ritmo mecánico y repetitivo contribuye a crear una atmósfera inquietante, reforzando el carácter sobrenatural del objeto y su vínculo con la muerte inevitable.

Este enfoque se complementa con las reflexiones de Lázaro (2021), quien advierte sobre las limitaciones de los estudios tradicionales en torno a la música en el cine, especialmente cuando se la reduce a un mero acompañamiento funcional o decorativo. El autor propone una readecuación epistemológica que permita integrar la música como parte activa del proceso creativo cinematográfico, y no como un añadido posterior. En este sentido, el tambor del mono en *The Monkey* puede entenderse no solo como un recurso

narrativo, sino como un elemento que participa en la arquitectura expresiva de la película.

Asimismo, Nieto (2023) aporta una perspectiva complementaria al considerar que la música y el cine comparten estructuras narrativas basadas en la progresión, la repetición controlada y la percepción temporal. Su propuesta de entender la música como una forma de narración, aunque no cuente una historia concreta, permite ampliar el análisis del tambor como motivo que evoluciona, se repite y genera ciertas emociones. Esta visión resulta especialmente útil para interpretar cómo el tambor del mono actúa como hilo conductor entre escenas, marcando ritmos internos que reflejan el estado psicológico de los personajes y la tensión narrativa en general.

En conjunto, esta metodología permite abordar *The Monkey* desde una perspectiva integral, en la que el tambor se estudia como recurso narrativo, emocional y simbólico.

2. Resultados

En el presente apartado se presentarán las diferentes tablas en las que se van a organizar las escenas de la película según las diferentes temáticas expuestas anteriormente. Esta clasificación tiene como objetivo clarificar la presencia del tambor en la película, la importancia de la música como eje vertebrador de la misma y la presencia visual del tambor.

Además, se añadirán las imágenes de las escenas detalladas en la tabla, con el momento exacto en el que aparece en la película y una descripción de esta, explicando su simbología y ofreciendo así una visión general del impacto del tambor en la película.

Estas tablas están inspiradas en el formato utilizado por Ruiz (2016) en su análisis de la música tradicional y popular como argumento sonoro sobre un documental. Se ha escogido este estilo por ser representativas y fáciles para agrupar y clasificar la información destacada en cada parte de la película.

Tabla 1*Función Narrativa del Tambor*

Escena	Minutaje	Descripción
Escena 1: Descubrimiento en el almacén	00:07:15 00:12:30	Hal y Bill encuentran el mono por primera vez. El tambor suena en un entorno silencioso, marcando el inicio del conflicto. El sonido establece el punto de partida narrativo y sugiere una dirección.
Escena 2: Reaparición del mono	00:54:10 00:58:00	El sonido del tambor suena sin intervención humana, anticipando el regreso del trauma. Aunque el mono no está presente en la escena, se sabe que ha vuelto a la actualidad. Actúa como puente entre pasado y presente, reforzando la continuidad narrativa de la historia.
Escena 3: Confrontación final	01:28:00 01:33:30	El tambor suena después de que Bill intente que el mono mate a su hermano gemelo. Al detenerse, marca el cierre del ciclo narrativo funcionando como gesto final, ya que será la muerte de uno de los personajes principales de la trama.

Figura 1*Escena 3 de la Función Narrativa del Tambor*

En esta escena (Figura 1), el hijo de Hal, bajo la presión de su hermano gemelo Bill, le da cuerda al mono para que vuelva a tocar el tambor y se vuelva a producir una muerte. La intención de Bill es que el mono decida matar a su hermano gemelo Hal, pues le dio cuerda al mono y produjo así la muerte de la madre de ambos.

Esta última escena supone el cierre narrativo de la trama, ya que se acerca la muerte de uno de los personajes principales de la película y queda más que reflejado que el mono es el causante de todas las muertes que ocurren a su

alrededor. Además, este es el último momento en el que el mono toca su tambor, quedando con las baquetas hacia abajo e indicando que su música ha concluido. Sin embargo, la película deja un final no conclusivo, ya que cualquiera que vuelva a darle cuerda a este juguete volverá a sentenciar la vida de otra persona.

Tabla 2

El Tambor como Gesto de Amenaza

Escena	Minutaje	Descripción
Escena 1: Primera muerte	00:09:38 00:12:20	Tras hacer girar la llave del mono la primera vez que lo encuentran, sentencian la primera muerte de la trama, siendo la canguro de los gemelos durante una cena en un restaurante, de forma aparentemente accidental. Hal escucha la música y el sonido del tambor, siendo la primera unión de la música con la muerte.
Escena 2: Accidente en el presente	01:16:58 01:21:36	Petey gira la llave del mono, haciendo que toque su tambor y produciendo la muerte de otro de los personajes de la trama. El espectador ya anticipa el peligro por la asociación previa, reforzando su función como símbolo de amenaza.
Escena 3: Muerte de un personaje	00:44:10 00:46:13	El tambor precede la muerte de un personaje, reforzando su vínculo con la muerte de forma inevitable.

Figura 2

Escena 2 del Tambor como Gesto de Amenaza

Este es el primer momento de la película en el que los hermanos gemelos encuentran al juguete entre los objetos de su padre. Bill hace girar la llave (Figura 2), dándole cuerda al mono y haciendo que éste toque su tambor. A la mañana siguiente, los hermanos se van a cenar con su canguro y, durante la cena, se produce la primera muerte aparentemente accidental. Antes de

ocurrir, Hal mira al coche donde se encuentra el mono y se escucha de fondo el sonido de su tambor, indicando así la responsabilidad de la muerte ocurrida.

Tabla 3

Contraste Sonoro

Escena	Minutaje	Descripción
Escena 1: Descubrimiento en el almacén	00:07:15 00:09:16	El sonido de la baqueta girando contrasta con el silencio de la escena en el almacén, generando una ruptura en la atmósfera.
Escena 2: Tambor en los sueños	00:42:00 00:43:00	El tambor suena en un entorno imaginario y distorsionado. El contraste del silencio del sueño con el sonido del tambor refuerza la inquietud emocional.

Figura 3

Escena 1 del Contraste Sonoro

Los hermanos encuentran al mono en un armario entre las cosas de su padre (Figura 3). Durante el momento en el que deciden darle cuerda, se produce el silencio en la escena, creando un momento de tensión. Lo primero que se escucha es el sonido de las vaquetas del mono, produciéndose un contraste entre el sonido de las vaquetas girando con el silencio profundo de la escena.

Tabla 4*Presencia Visual Constante*

Escena	Minutaje	Descripción
Escena 1: La historia de Bill	01:00:24 01:01:17	Bill se da cuenta de que Hal mató a su madre a través del mono, haciendo éste una pequeña aparición donde sólo se ve el brillo de sus ojos. Aunque no está presente físicamente, aparece en la escena tras hablar de él.
Escena 2: Primera muerte	00:09:36 00:11:53	El mono aparece en el coche sin que nadie lo haya dejado ahí. Esto es debido a la primera muerte que va a suceder en la trama, de manera que el mono aparece en escena antes de que se produzca la tragedia.
Escena 3: Escena final	01:29:27 01:31:18	El mono protagoniza la escena final de la película, apareciendo con las baquetas bajadas y creando un final abierto, de manera que lo último que ve el espectador es la imagen del mono.

Figura 4*Escena 3 de la Presencia Visual Constante*

El mono mecánico está presente a lo largo de la narración, ya sea físicamente o en el imaginario de los protagonistas. Esta idea culmina en la secuencia final de la película, donde la última imagen muestra al mono en la parte de atrás del asiento del coche de Hal (Figura 4). En el pasado, los hermanos intentaron deshacerse del mono sin obtener resultados. En consecuencia, Hal decide llevárselo con él para así controlar que no se vuelve a producir ninguna muerte.

De este modo, el relato sugiere una condición irreversible: una vez que el mono mecánico aparece en tu vida, ya no puedes deshacerte de él, simplemente puedes aceptar tu destino. La figura se convierte así en un vínculo perpetuo, acompañando de forma inevitable a la persona allí donde se encuentre.

Tabla 5*Ritmo como reflejo emocional*

Escena	Minutaje	Descripción
Escena 1: El tambor en los sueños	00:42:00 00:43:00	Durante la pesadilla de Hal, el ritmo del tambor, aunque mantiene un pulso constante, se escucha lento y distorsionado, reflejando la angustia y el trauma reprimido del protagonista.
Escena 2: Confrontación final	01:22:41 01:24:17	Por primera vez, el tambor suena de forma acelerada, reflejando el caos emocional de los protagonistas y el momento cumbre de tensión de la trama. Su detención marca un momento de suspense e incógnita.

Figura 5*Escena 1 del Ritmo como Reflejo Emocional*

En este punto de la trama, Hal se encuentra profundamente preocupado por las nuevas muertes que están aconteciendo en su entorno (Figura 5). Esa preocupación se manifiesta en una pesadilla en la que el mono mecánico reaparece. En el sueño, dentro de un mundo onírico distorsionado, el sonido del tambor comienza con un ritmo claro y constante, pero poco a poco se va deformando y perdiendo fuerza. Este cambio sonoro refleja el estado emocional de Hal: su ansiedad, el peso de un trauma infantil nunca resuelto y la sensación de que el pasado vuelve a alcanzarlo.

La pesadilla muestra la decisión de Hal de aislarse del resto, convencido de que así no se producirán más muertes. El tambor, durante el sueño, funciona como una metáfora de ese miedo persistente y de la carga emocional que lo acompaña, recordándole que no puede escapar de su destino.

3. Propuesta didáctica: el método MusScreen desde la película *The Monkey*

Tras el análisis del papel del tambor en la película, resulta pertinente plantear una propuesta didáctica que permita trasladar estas reflexiones al contexto escolar. El método MusScreen ofrece una línea idónea para trabajar la relación entre sonido, imagen y narrativa, ofreciendo así una comprensión del lenguaje audiovisual a través de la creatividad del alumnado.

Estas actividades están diseñadas para sexto curso de Educación Primaria y teniendo en cuenta el Decreto 209/2022, de la Región de Murcia, donde se busca fomentar las competencias clave como la comunicación lingüística, la competencia cultural y artística, la competencia digital y el aprendizaje autónomo. Por ello, se presentarán una serie de actividades basadas en los cinco fundamentos del método MusScreen y diseñadas para que el alumnado explore cómo el sonido puede convertirse en una herramienta narrativa y emocional.

3.1. Sonorización

Robles (2023) define la sonorización como una práctica pedagógica que integra sonidos, ya sean producidos por la voz, la percusión corporal o instrumentos escolares, en fragmentos audiovisuales, con el fin de convertirlos en experiencias educativas significativas dentro del aula.

Por ejemplo, en la película *The Monkey*, cada vez que suena el tambor del mono el espectador entiende que algo está a punto de suceder. Este sonido repetitivo funciona como aviso narrativo y emocional.

Por tanto, la primera actividad propuesta consistirá en que el alumnado, en grupos, crearán efectos sonoros con tambores, cotidiáfonos y percusión corporal para acompañar a una de las escenas de la película. Es importante que se ajusten a la intencionalidad de la escena.

3.2. Extrapolación

La extrapolación, según Robles (2023), es una práctica educativa que consiste en tomar melodías o recursos musicales de un audiovisual y trasladarlos al aula para reinterpretarlos con los instrumentos que tengan disponibles.

En la película, el tambor del mono se repite como un motivo sonoro que anticipa el peligro y marca cambios emocionales en los personajes. Esta repetición puede llevarse al aula, convirtiéndose en un patrón rítmico que el alumnado tendrá que reinterpretar con distintos instrumentos y emociones.

En esta actividad, el alumnado deberá reproducir el patrón del tambor con percusión corporal. Después, se les propondrá variar el ritmo para expresar diferentes emociones, como alegría, miedo, calma, tensión. Se usarán los distintos timbres que se pueden producir con el cuerpo para ello.

Después, en pequeños grupos, crearán un breve patrón rítmico en el que tendrán que expresar una emoción. Por ejemplo, para el miedo, podemos realizar negras con los pies en un patrón de cuatro compases y meter una corchea con palmada en el último para representar el susto. Para la alegría, pueden realizar un ritmo rápido y animado haciendo chasquidos.

3.3. Aprehensión musical

La aprehensión musical es un proceso por el cual el alumnado comprende y asimila conceptos musicales a partir de audiovisuales, con la mediación del docente que selecciona y adapta los recursos para que tengan un valor educativo. En *The Monkey*, el tambor del mono no solo genera tensión, sino que su ritmo repetitivo y sus variaciones (más lento o más rápido, más fuerte o más suave) permiten trabajar conceptos musicales como figuras rítmicas (negras, corcheas) y dinámicas (forte, piano). El audiovisual se convierte en recurso didáctico para que el alumnado comprenda cómo los cambios musicales transmiten emociones y nos cuentan una historia

En esta actividad, el docente proyectará un fragmento de la película donde el tambor cambie de ritmo (por ejemplo, durante el sueño de Hal). Se pedirá al alumnado que identifiquen si el sonido es rápido, lento, fuerte o piano. A

continuación, se explicará que el tambor está marcando negras cuando suena regular y corcheas cuando se acelera.

El alumnado reproducirá estos patrones con palmas o con los instrumentos disponibles en el aula, como caja china, panderos, claves, entre otros. A continuación, se incluirán las dinámicas, de manera que deberán de repetir el mismo patrón en piano y en forte, relacionándolo con las emociones de la escena. Para finalizar, cada grupo creará un pequeño ejercicio rítmico con negras y corcheas, interpretado en diferentes dinámicas y relacionándolo a una situación narrativa.

3.4. Filmación

La filmación consiste en grabar escenas o proyectos audiovisuales en los que el alumnado una música y sonido como parte activa de la narración. En la película, el tambor no solo se escucha, sino que aparece visualmente en muchas escenas, incluso cuando no suena, convirtiéndose en un símbolo narrativo. Esto muestra cómo la presencia de un instrumento en pantalla puede reforzar la historia.

En la actividad, el docente explicará cómo en la película el tambor funciona como símbolo visual y sonoro. Por tanto, el alumnado, en grupo, inventarán una pequeña escena de unos 2 minutos en la que un objeto cotidiano del aula (un lápiz, un reloj, una pelota, etc.) se convierte en un símbolo narrativo.

Posteriormente, grabarán la escena con tabletas, móviles del centro o con el móvil del docente, cuidando que el objeto aparezca en pantalla y que su sonido (golpes, movimientos, etc.) acompañen a la acción.

Para finalizar, se proyectarán las grabaciones en clase y se reflexionará sobre cómo la imagen y el sonido del objeto refuerzan la historia.

3.5. Generación de audiovisuales

La generación de audiovisuales implica crear productos complejos en los que la imagen y el sonido se integren en la película, permitiendo al alumnado que sea protagonistas del proceso educativo. En este caso, el tambor del mono es un recurso audiovisual muy completo: combina imagen, sonido y emoción.

Generar un audiovisual en el aula permite al alumnado experimentar esa misma integración.

Se dividirá al alumnado por grupos, de manera que cada grupo diseñará un corto de 1 minuto en el que un instrumento escolar (flauta, pandero, cotidiáfono, etc.) tenga un papel narrativo clave. Después, deberán grabar la imagen y añadir el sonido en directo o editado con apps sencillas, como iMovie o Clipchamp. El instrumento deberá representar una emoción o situación, como por ejemplo el sonido del pandero, peligro.

Se finalizará la sesión proyectando los cortos en clase y se reflexionará sobre cómo el sonido cambia la percepción que puedes tener de la historia.

Conclusión

El análisis de *The Monkey* (2025) demuestra que el tambor del mono de juguete no es solo un objeto decorativo dentro de la historia, sino una pieza clave que ayuda a construir el relato. A lo largo de la película, el tambor aparece en momentos importantes, marcando cambios en la trama, anticipando situaciones de peligro y reflejando el estado emocional de los personajes, especialmente de Hal.

Su sonido repetitivo y mecánico se convierte en una señal clara para el espectador: cada vez que suena, algo está a punto de suceder. Esta repetición no es casual, sino que está pensada para que el público relacione el tambor con la amenaza. Además, el ritmo del tambor cambia según el contexto: puede sonar lento en escenas tristes o acelerado en momentos de tensión, lo que lo convierte en una herramienta emocional dentro de la película.

Desde la perspectiva del diseño sonoro, esta función del tambor encaja con lo que Tan (2019) describe como el “efecto sinérgico” entre música y efectos sonoros en la construcción del suspense y la inmersión. Según la autora, el sonido en el cine no debe entenderse como una pista aislada, sino como un entramado en el que música, efectos y diálogo se combinan para producir respuestas psicológicas más potentes en el espectador. En *The Monkey*, el tambor funciona como un sonido que pertenece al mundo de la historia ya que los personajes pueden oírlo, pero al repetirse y cambiar su ritmo según la

situación, acaba cumpliendo el mismo papel que la música de fondo: crear tensión y hacer que el espectador se sienta más dentro de la historia.

También es importante destacar que el tambor aparece visualmente en muchas escenas, incluso cuando no está activo. Sin embargo, su relevancia no está únicamente en el sonido aislado del tambor, sino en cómo se integra con otros elementos como la música, los efectos y los silencios, construyendo una atmósfera común de amenaza. Esta interacción genera una narrativa que se sitúa en el plano extradiegético, donde el espectador percibe el conjunto como algo que intensifica el miedo. Tal y como señalan Barbosa y Dizon (2020), el análisis del sonido en cine debe considerar tanto su estructura (sintaxis) como su significado (semántica), ya que es en esa combinación donde se produce la verdadera inmersión narrativa.

En resumen, el tambor del mono funciona como un símbolo que une lo narrativo, lo emocional y lo sonoro. Su análisis nos permite entender cómo un elemento aparentemente simple puede tener un papel profundo en la construcción de una película, y cómo el sonido puede convertirse en lenguaje, en memoria y en emoción.

Referencias

Decreto 209/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. *Boletín Oficial del Estado*, 267, de 18 de noviembre de 2022. <https://www.borm.es/#/home/anuncio/18-11-2022/5907>

González, J. N. (2023). Música y estructura narrativa. Un estudio de la estructura audiovisual desde el punto de vista de la música. *Quaderns de cine*, (19), 55-68.

Lázaro, J. A. (2021). La creación musical en el proceso cinematográfico: Una perspectiva crítica. *Fonseca, Journal of Communication*, (22), 173-188. <https://doi.org/10.14201/fjc-v22-23477>

- Montoya, J. C. (2025). Puccini cantado por un pingüino emocionado. Aplicación del Método MusScreen a las aulas de Educación Musical. *Cuadernos de Investigación Musical*, (21), 166-186.
- Nieto, J. (2023). Música y estructura narrativa. Un estudio de la estructura audiovisual desde el punto de vista de la música. *Quaderns de cine*, (19), 55-68.
- Olarte, M.M. (2014). *La creación incidental para la publicidad española en los años 40: zona transfronteriza entre la frontera real "nacional" y las fronteras imaginarias americanas*. Letra de Palo.
- Payri, B. (2023). La música de acompañamiento: Diégesis de la música en el film de danza. *Popular Music Research Today: Revista Online De Divulgación Musicológica*, 4(2), 139–159.
<https://doi.org/10.14201/pmrt.30361>
- Reyes, X. A. (2016). Horror film and affect: towards a corporeal model of viewership. *Routledge*, 13(3), 194-202.
<https://doi.org/10.4324/9781315795850>
- Robles Sánchez, J. (2023). Los instrumentos musicales en el Método MusScreen. *InstrumentUM*, 3, 40-54.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16911521>
- Ruiz, V. J. (2015). Fronteras excluyentes e inclusivas. La música tradicional y popular como argumento sonoro en el caso de la composición musical de José Nieto para la serie documental Esta es mi tierra: “El País Valenciano, de Joan Fuster”. En J. A. Bornay, F. J. Romero, V. J. Ruiz y J. Vera (Eds.), *Fronteras reales, fronteras imaginadas* (1ª ed., Vol. 2, pp. 167-192). Letra de Palo.
- Tan, S. L. (2018). Investigating sound design in film: a commentary on kock and louven. *Empirical Musicology Review*, 13(3-4), 149-154.
[10.18061/emr.v13i3-4.6723](https://doi.org/10.18061/emr.v13i3-4.6723)